

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES MOBILIZADOS POR UM LICENCIANDO NA ANÁLISE DE UM LIVRO DIDÁTICO

Bruno Francis Sousa
Universidade Federal de Ouro Preto
bruno.francis1112@gmail.com

Ana Cristina Ferreira
Universidade Federal de Ouro Preto
anacf@ufop.edu.br

Resumo: A docência em Matemática na Educação Básica, especialmente quanto ao ensino de funções, requer conhecimentos matemáticos específicos, que não têm sido contemplados adequadamente na formação inicial de professores(as). Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Tal pesquisa busca investigar a mobilização de conhecimentos matemáticos para o ensino de funções em uma ação formativa desenvolvida no âmbito de uma disciplina de um curso de Licenciatura em Matemática. Neste trabalho, analisa-se uma prática de leitura e escrita envolvendo a apreciação de um livro didático realizada por um licenciando no contexto da ação formativa. Os dados procedem da transcrição de um encontro e de uma produção escrita desse futuro professor. A investigação fundamenta-se, principalmente, na noção de matemática escolar proposta por Moreira e colaboradores, no modelo do conhecimento matemático para o ensino desenvolvido por Ball e colaboradores e em contribuições da literatura sobre o ensino de funções. A análise foi conduzida por triangulação de dados, interpretados à luz do referencial adotado. Os resultados indicam que a prática de leitura e escrita promovida e, particularmente, a natureza da leitura e da escrita realizadas, é especialmente interessante para fomentar a mobilização de conhecimentos matemáticos para o ensino. Isso se evidencia à medida que o licenciando mobilizou conhecimentos relacionados à noção de domínio e seu papel na construção do conceito de função, além de antecipar possíveis concepções equivocadas de estudantes frente a algumas abordagens do conteúdo.

Palavras-chave: Conhecimento matemático para o ensino de funções; matemática escolar; licenciatura em matemática; livro didático.

1 Introdução

O conceito de função ocupa historicamente um papel estruturante no currículo de Matemática especialmente a partir da modernização dos programas educacionais no século XX, e ganhou centralidade nas reformas curriculares desde então (Braga, 2003). No entanto, apesar dessa relevância e de sua presença recorrente nos currículos do Ensino Médio, persistem inúmeros desafios associados ao ensino e à aprendizagem desse tema na

Educação Básica, já documentadas por pesquisas no campo da Educação Matemática (Ponte; Branco; Matos, 2009; Trujillo *et al.*, 2023). Seria, portanto, esperado que os cursos de Licenciatura em Matemática estivessem sintonizados com essas demandas, o que, contudo, não tem se confirmado na prática (Moreira; David, 2010; Moreira; Ferreira, 2021). Parte desse descompasso pode ser explicada pela tendência, ainda predominante nos cursos de formação de professores(as), de valorizar o conhecimento matemático acadêmico em detrimento de um conhecimento matemático específico para o ensino.

Apesar disso, nas últimas décadas, tem-se consolidado, no campo da Educação Matemática, a compreensão de que o contexto em que se desenvolve a prática do(a) professor(a) na Educação Básica pressupõe uma concepção de conhecimento matemático essencialmente distinta (Moreira; Ferreira, 2013; 2021). Trata-se de um saber profissional específico, referenciado no contexto do trabalho docente, que se configura como eixo central de propostas voltadas à compreensão e ao apoio do desenvolvimento profissional de professores(as) de Matemática. Paralelamente, diversos estudos (Ponte, 2014; Vieira; Cybulski; Cyrino, 2023) têm evidenciado que práticas de leitura e escrita voltadas à reflexão sobre tarefas profissionais (como a análise do livro didático) quando embasadas na matemática escolar, potencializam a aprendizagem da docência.

É a partir dessa problemática que este texto se organiza. Apresentamos aqui um recorte de uma pesquisa de Mestrado em andamento, na qual investigamos a mobilização de conhecimentos matemáticos para o ensino de funções em uma ação formativa desenvolvida no âmbito de uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública mineira. Iniciamos situando a noção de matemática escolar e então descrevemos brevemente as opções metodológicas. Em seguida, apresentamos e analisamos uma prática de leitura e escrita desenvolvida nesta ação formativa, a partir da produção de um licenciando, Juca. Concluímos com algumas considerações sobre o potencial de práticas dessa natureza para a formação de professores de Matemática.

2 Conhecimentos matemáticos para o ensino de funções

O contexto no qual se desenvolve a prática do(a) professor(a) de Matemática da Educação Básica pressupõe uma visão do conhecimento matemático essencialmente

distinta (Moreira, 2004; Moreira; David, 2010; Moreira, 2012). A matemática requerida por essa prática, ou ‘matemática escolar’ como definida por esses(as) autores(as), “constrói o docente enquanto profissional, ao mesmo tempo em que é construída historicamente, por ele e por seus alunos, nas relações de sala de aula” (Moreira, 2012, p.1145). Tal matemática envolve “o conjunto de saberes ‘validados’, associados especificamente ao desenvolvimento do processo de educação escolar básica em Matemática” (Moreira; David, 2010, p. 20). Esse conjunto abarca os saberes produzidos e mobilizados pelos professores de Matemática em seu fazer profissional e também os resultados de pesquisas referentes ao ensino e à aprendizagem de conceitos matemáticos, técnicas, processos, etc.

Nessa mesma direção, o modelo *Mathematical Knowledge for Teaching* (MKT) (Ball; Thames; Phelps, 2008) – traduzido por nós como conhecimento matemático para o ensino – está sintonizado com o entendimento de que há um conhecimento matemático específico para o ensino escolar, concebido a partir de parâmetros definidos essencialmente pelas demandas dessa prática, em sua dinâmica social e histórica (Moreira; Ferreira, 2021). O modelo é composto por seis categorias de conhecimentos (quatro consolidadas e duas provisoriamente definidas) pertencentes aos domínios do *Content Knowledge* (CK) e do *Pedagogical Content Knowledge* (PCK), traduzidos por nós como conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo, respectivamente.

O MKT foi definido como “o conhecimento matemático necessário para realizar o trabalho de ensinar matemática” (Ball; Thames; Phelps, 2008, p. 395, tradução nossa). Aqui, o ensino é entendido como tudo aquilo que o(a) professor(a) precisa fazer para apoiar a aprendizagem de seus(uas) alunos(as). Dentre esses afazeres, a análise de livros didáticos, tal como desenvolvida no presente estudo, é uma prática de leitura e escrita na qual o(a) licenciando(a) (ou docente) pode refletir sobre as abordagens conceituais e metodológicas presentes nesses materiais, avaliando sua adequação às necessidades dos(as) estudantes e aos objetivos de ensino.

Em nossa compreensão, a noção de matemática escolar nos ajuda a entender a que matemática o MKT se refere e por que ela é própria da docência. Por outro lado, o modelo do MKT tanto nos oferece uma orientação para elaborar tarefas para uma ação formativa

que favoreça o desenvolvimento desses conhecimentos, quanto uma lente teórica para reconhecer sua mobilização em situações de aprendizagem docente.

No caso específico da introdução da noção de função, partindo da premissa de que a matemática própria da docência é a matemática escolar, tomamos como referência alguns trabalhos sobre o ensino e aprendizagem desse conceito e os interpretamos à luz da mesma, inferindo conhecimentos matemáticos para o ensino de funções na Educação Básica.

Alguns conhecimentos matemáticos para o ensino de funções na Educação Básica que consideramos centrais foram: a identificação e articulação das noções subjacentes ao conceito de função (como variação, dependência, regularidade e generalização) (Merli, 2022; Sierpinska, 1992); a compreensão das definições matemáticas e seu papel no ensino (Sfard, 1991; Zuffi, 2016; Merli, 2022); e a capacidade de lidar com concepções inadequadas, dificuldades e erros dos(as) alunos(as) (Ponte; Branco; Matos, 2009; Trujillo *et al.*, 2023). Esses conhecimentos expressam parte da nossa compreensão sobre os saberes demandados pelo ensino de funções na Educação Básica e embasaram tanto a elaboração das tarefas desenvolvidas na ação formativa quanto sua análise.

3 Metodologia

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, conforme entendida por Minayo (2007). Trata-se da análise de um recorte da ação formativa que constituiu o trabalho de campo da pesquisa de mestrado (em desenvolvimento) do primeiro autor, sob orientação da segunda autora deste artigo. Tal trabalho foi conduzido no contexto da disciplina obrigatória *Prática de Ensino Médio I*, no curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade federal mineira. Participaram deste estudo quatro licenciandos, regularmente matriculados na disciplina, e duas professoras de Matemática da Educação Básica em exercício, convidadas para participar da ação formativa desenvolvida. Também participaram o pesquisador, que atuou como mediador do processo, e a professora responsável pela disciplina.

Ao todo, foram realizados 14 encontros, nos quais foram desenvolvidas diversas tarefas pautadas em uma compreensão da matemática escolar como matemática própria da docência e de um entendimento acerca dos conhecimentos matemáticos para o ensino

(MKT). Tudo isso articulado/aplicado às ideias expressas na literatura sobre o ensino e aprendizagem de funções. As tarefas propostas exploravam, em sua maioria, a produção de registros pelos participantes bem como momentos de socialização dos mesmos, visando uma construção coletiva de conhecimentos. Tais tarefas foram propostas em um ambiente de respeito, no qual todos(as) se sentissem envolvidos(as) e participassem com liberdade e confiança para compartilhar suas ideias, experiências e também suas dúvidas, pensamentos divergentes, não saberes. A esse conjunto de encontros (e suas respectivas tarefas), denominamos ação formativa.

Neste trabalho, consideramos dados de alguns momentos do oitavo encontro. Nele, foi proposta uma tarefa na qual deveriam realizar uma análise da introdução da noção de função em livros didáticos. Esse encontro ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2025 e contou com a participação de quatro licenciandos – Daniel, Gerson, Juca e Marcos¹ – e da professora responsável pela disciplina. Cada licenciando havia recebido um livro didático diferente para analisar. A análise deveria se orientar por um conjunto de questões que destacavam aspectos relevantes a serem considerados na abordagem do conceito de função². Neste trabalho, focalizaremos a análise realizada pelo licenciando Juca sobre o livro “Matemática (Ensino Médio)” (Iezzi, *et al.* 2002).

Os dados foram produzidos a partir da descrição dos encontros (complementada por trechos de transcrições e registros escritos) e da identificação, nesse texto descritivo, de excertos nos quais havia algum indício de mobilização de conhecimentos matemáticos para o ensino de funções, com base na nossa compreensão sobre a natureza desses conhecimentos. A seguir, apresentamos e discutimos os resultados obtidos.

4 Resultados

Ao analisar o material, Juca pôde perceber como a noção de função é introduzida e fez ressalvas à abordagem adotada no livro, chamando a atenção para a repetição de

¹ Os nomes adotados são fictícios para proteger a identidade dos participantes, tal como previsto no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o código: CAAE79009824.8.0000.5150.

² Exemplos de questões orientadoras: Como a noção de função é introduzida? Como a noção é desenvolvida? Para responder a esta pergunta, procure identificar que ideias são apresentadas, em que ordem elas aparecem e que tipos de funções e formas de representação são abordados nos exemplos e exercícios propostos.

exemplos de funções com domínio restrito aos números naturais, expressas na forma de tabelas: “Uma coisa que eu achei ruim, não porque eu não acho que seria uma boa introdução, mas ele não variou praticamente nada nas tabelas. O domínio é o mesmo. Só números naturais” (Trecho da transcrição do oitavo encontro, 14/02/2025).

Figura 1 – Trecho dos registros escritos por Juca na análise de um livro didático³

No início, o livro traz 4 exemplos onde apresenta relações apenas na forma de tabela e com o mesmo domínio envolvido. Depois, define função e mostra através de diagramas e fórmulas, como fazer a associação. Apresenta os conceitos de domínio e contradomínio e cita a parte de relações expressas nos eixos dos gráficos, porém sem maiores explicações. Em seguida, relembra conceitos do plano cartesiano e aí então, apresenta um algoritmo para construir gráficos de funções simples. Um detalhe importante, é que o passo a passo não leva em consideração a análise do domínio. Prova disso é que no terceiro passo, o livro sugere que os pontos sejam “ligados” para formar uma curva. O livro finaliza com a parte de análise de gráficos, sugerindo quais informações podem ser retiradas de um gráfico.

Fonte: Arquivo da pesquisa

Juca também faz uma observação sobre um tópico do livro no qual era apresentado um passo a passo para se construir o gráfico de uma função, mas não se preocupava em analisar o seu domínio: “Um detalhe importante é que o passo a passo não leva em consideração a análise do domínio. Por isso é que no terceiro passo, o livro sugere que os pontos sejam ‘ligados’ para formar uma curva” (Trecho do registro escrito por Juca) (Figura 1). Juca ainda complementou dizendo que tal abordagem “pode dar a impressão

³ “No início, o livro traz quatro exemplos onde apresenta relações apenas na forma de tabela e com o mesmo domínio envolvido. Depois, define função e mostra, através de diagramas e fórmulas, como fazer a associação. Apresenta os conceitos de domínio e contradomínio e cita a parte de relações expressas em formas de gráficos, porém sem maiores explicações. Em seguida, relembra conceitos do plano cartesiano e aí então apresenta um algoritmo para construir gráficos de funções simples. Um detalhe importante é que o passo a passo não leva em consideração a análise do domínio. Por isso é que no terceiro passo, o livro sugere que os pontos sejam “ligados” para formar uma curva. O livro finaliza com a parte de análise de gráficos sugerindo quais informações podem ser retiradas de um gráfico” (Transcrição do registro escrito por Juca)

falsa de que função é de número natural” (Trecho da transcrição do oitavo encontro, 14/02/2025).

A preocupação de Juca é corroborada pela literatura. Autores como Sierpinska (1992), Ponte, Branco e Matos (2009), Braga (2021) e Merli (2022) destacam que o desenvolvimento do conceito de função deve estar ancorado na exploração de variações. Para isso, é fundamental que o(a) professor(a) conheça e selecione um conjunto de situações que favoreçam a análise de diferentes tipos de relações funcionais, envolvendo domínios e contradomínios de naturezas distintas (discretas ou contínuas, numéricas ou não) de modo a possibilitar que os(as) estudantes identifiquem regularidades, formulem hipóteses e representem essas relações por meio de diferentes registros, como tabelas, gráficos, expressões algébricas, entre outros.

Caso o(a) estudante não tenha a oportunidade de lidar com diferentes tipos de relações funcionais, é possível que desenvolva concepções inadequadas ou limitadas (*misconceptions*), como a ideia de que funções envolvem apenas domínios constituídos por números naturais. Embora Trujillo *et al.* (2011) não tratem especificamente dessa *misconception* entre as diversas identificadas em seu estudo, é possível reconhecer, com base em suas análises, que os tipos de experiências vivenciadas pelos(as) alunos(as) – envolvendo diferentes tipos de funções e formas de representação – podem contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla ou, ao contrário, mais restrita do conceito. Nesse sentido, uma prática comum, como a orientação para que os(as) estudantes “liguem os pontos” de um gráfico sem que se discuta previamente a natureza do domínio, pode ser indicativa de uma compreensão do conceito de função que desconsidera aspectos fundamentais, como a natureza do conjunto de partida. Além disso, essa atitude pode estar associada à ideia de que os pontos devem ser ligados por uma questão meramente estética ou mecânica, reforçando a visão de que a ligação é apenas um ornamento gráfico, como se não houvesse relação com o comportamento da função no intervalo considerado.

As reflexões desenvolvidas até aqui sugerem que Juca mobilizou conhecimentos matemáticos para o ensino de funções ao tecer suas observações acerca do livro didático em questão. A compreensão da articulação entre a noção de domínio e a construção do conceito de função constitui um conhecimento essencialmente matemático, porém,

específico das demandas do ensino de funções. Esse é um exemplo do que Ball, Thames e Phelps (2008) definem como *conhecimento especializado do conteúdo*.

Além disso, ao antecipar uma possível concepção inadequada do conceito de função – “pode dar a impressão falsa de que função é de número natural” – Juca mobilizou um *conhecimento do conteúdo e estudantes* (Ball; Thames; Phelps, 2008). Ele misturou/amalgamou conhecimentos do conteúdo e conhecimentos sobre os(as) estudantes, porque pensou em como o conceito de função poderia ser construído pelos(as) alunos(as) nessa situação. Quando Juca atribui o desenvolvimento dessa concepção inadequada ao uso, no ensino, de apenas um determinado tipo de função – “ele [o livro] não variou praticamente nada nas tabelas. O domínio é o mesmo. Só números naturais” – está mobilizando um *conhecimento do conteúdo e ensino* (Ball. Thames; Phelps; 2008). Isso porque ele integra/funde conhecimentos do conteúdo com conhecimentos sobre o ensino, ao indicar, ainda que implicitamente, a importância de diversificar situações e representações para promover uma compreensão mais ampla do conceito de função.

Esses são exemplos de conhecimentos matemáticos próprios da docência, identificados à luz do MKT. A matemática envolvida não é aquela concebida e percebida pelos(as) matemáticos(as) profissionais, mas, sim, a matemática escolar – aquela que se constrói a partir das demandas do ensino na Educação Básica.

5 Conclusão

Apresentamos um olhar sobre a prática de leitura e escrita na qual a abordagem para o ensino de funções adotada por um livro didático de matemática do Ensino Médio é analisada por um licenciando, Juca. Os resultados sugerem que essa prática e, em particular, a natureza da leitura e da escrita realizadas, bem como a socialização de tais ideias com o grupo, são particularmente interessantes quando se pretende promover a mobilização de conhecimentos matemáticos para o ensino. Analisar livros didáticos faz parte da prática docente, contudo, nem sempre recebe a devida atenção.

Os resultados evidenciam, ainda, que Juca parece compreender a articulação entre a noção de domínio e a construção do conceito de função (*conhecimento especializado do conteúdo*), bem como reconhecer uma concepção equivocada que um(a) estudante pode

desenvolver (*conhecimento do conteúdo e estudantes*) quando, no ensino, se privilegia apenas um determinado tipo de função (*conhecimento do conteúdo e ensino*).

Este estudo evidencia que ações formativas que envolvem a análise crítica de livros didáticos podem favorecer o desenvolvimento profissional docente. Mais especificamente, esse tipo de tarefa pode contribuir para a construção de um olhar mais sensível e atento a aspectos conceituais fundamentais do conteúdo, que, embora relevantes para a aprendizagem dos(as) estudantes, costumam passar despercebidos. Ao promover uma leitura cuidadosa dos livros didáticos, sendo incentivados a escreverem suas observações e discuti-las, os(as) futuros(as) professores(as) podem ser levados(as) a refletir sobre as escolhas didáticas implícitas, os modos de organização conceitual e as possíveis interpretações dos(as) estudantes, o que enriquece sua compreensão da matemática escolar, aquela que, segundo Moreira (2012), o constitui enquanto profissional.

6 Agradecimento

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

7 Referências

BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. Content knowledge for teaching: What makes it special? **Journal of Teacher Education**, New York, v. 59, n. 5, p. 389 - 407, 2008.

BRAGA, C. **O processo inicial de disciplinarização de função na matemática do ensino secundário brasileiro**. 2003. 180 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003.

BRAGA, T. R. **Aprendendo a ensinar funções na educação básica: um estudo sobre a própria prática**. 2021. 171 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.

MERLI, R. F. **Do pensamento funcional ao campo conceitual de função: o desenvolvimento de um conceito**. 2022. 215 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Cascavel, 2022.

MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

MOREIRA, P. C. 3+1 e suas (In)Variantes: Reflexões sobre as possibilidades de uma nova estrutura curricular na Licenciatura em Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 26, n. 44, p. 1137–1150, 2012.

MOREIRA, P. C.; FERREIRA, A. C. O lugar da matemática na licenciatura em matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 27, n. 47, p. 981–1005, 2013.

_____. A Formação Matemática do Professor da Educação Básica: das Concepções Historicamente Dominantes às Possibilidades Alternativas Atuais. **Perspectivas da Educação matemática**, v. 14, n. 35, 2021.

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. **A Formação matemática do Professor: licenciatura e prática docente escolar**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

PONTE, J. P.; BRANCO, N.; MATOS, A. **Álgebra no ensino básico**. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica, 2009.

PONTE, J. P. (org.). **Práticas profissionais dos professores de Matemática**. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2014. ISBN 978-989-8753-06-9.

SFARD, A. On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin. **Educational Studies in Mathematics**, Dordrecht, v. 22, n. 1, p. 1–36, 1991.

SIERPINSKA, A. On understanding the notion of function. In: Dubinsky, E.; Harel, G. (Ed.). **The concept of function - aspects of epistemology and pedagogy**. Washington, DC: Mathematical Association of America, 1992. v. 25, p. 25-58. ISBN: 0-88385-081-8.

TRUJILLO, M.; ATARÉS, L.; CANET, M. J.; PÉREZ-PASCUAL, M.A. Learning difficulties with the concept of function in maths: A literature review. **Education Sciences**, v. 13, n. 5, p. 495, 2023.

VIEIRA, A. F. M.; CYBULSKI, F. C.; CYRINO, M. C. C. T. Potencialidades da análise de livros didáticos para a formação inicial de professores de matemática: o ensino de Geometria Espacial. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – CIAEM, 16, 2023, Lima. **Anais [...]**. Lima: CIAEM, 2023.

ZUFFI, E. M. Alguns aspectos do desenvolvimento histórico do conceito de função. **Revista Brasileira de História, Educação e Matemática**, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2016.